

UDK636.081.1.31.

ШВИЦ ЗОТЛИ ТУРЛИ ЭКСТЕРЬЕР-КОНСТИТУЦИЯ ТИПЛАРДАГИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ДАВРЛАР КЕСИМИДА МУТЛОҚ ЎСИШИ ДИНАМИКАСИ

¹Садирбеков Музаффар, ²Бахридинов Фаёзиддин, ³Рузиев Рахмонкул Истамович

¹ЧПТИ мустақил тадқиқотчиси, ²Бахриддинович, к.х.ф.ф.д, ³ҚСГМ бўлим мудирини,
к.х.ф.н., к.и.х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860424>

Annotatsiya. Тажрибадаги швиц зотли буқачаларнинг 3 ойлик ёшида III-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ вазн ўсиши 69,1±0,74 кг-ни ташиқил қилиб, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ тирик вазн ўсишига нисбатан 5,0 кг-га ёки 7,23 %-га, I-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ тирик вазн ўсишига нисбатан 10,9 кг-га ёки 15,77 %-га ($P \geq 0,99$). Тажрибадаги буқачаларнинг 6 ойлик ёшига келиб III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазнининг мутлоқ ўсиши 72,3±1,21кг-ни ташиқил қилди, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,6 кг-га ёки 3,59 %-га, I-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 9,7 кг-га ёки 13,42 %-га ($P \geq 0,99$), 9 ойлик ёшига келиб III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни 76,0±0,97 кг-ни ташиқил қилди, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 5,5 кг-га ёки 7,23 %-га юқори бўлди.

Буқачаларнинг парваришлаш даврига келиб эса қуйидагича бўлди. 12 ойлик ёшига келиб III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсиши 75,6±1,52 кг-ни ташиқил қилиб, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 3,5 кг-га ёки 4,62 %-га, I-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 9,9 кг-га ёки 13,1 %-га ($P \geq 0,99$) ортиқча бўлди. Сут- гўшт конституцион типга мансуб сигирлардан олинган II-гурух буқачалари сут конституцион типга мансуб сигирлардан олинган тенгқурлари буқачаларидан 12 ойлик ёшида тирик вазни мутлоқ ўсиши бўйича эса 6,4 кг-га ёки 8,87 % ортиқча бўлди ($P \geq 0,99$).

Тажрибанинг бўрдоқилаш даврининг бошланишидан 15 ойликка келиб эса III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсиши 75,4±1,14 кг-ни ташиқил қилди, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,5 кг-га ёки 3,31 %-га, I-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,9 кг-га ёки 3,84 %-га ($P \geq 0,99$) ортиқча бўлди.

Kalit soʻzlar: сут, сут-гўшт ва гўшт-сут типи, экстерьер - конституционал типлари, мутлоқ вазн ўсиши, ўсишига нисбати, тирик вазн, фоиз, мақбул тип.

Abstract. The average absolute weight gain of III-group bulls at the age of 3 months of experimental Swiss breed bulls was 69.1±0.74 kg, compared to the average absolute live weight gain of II-group bulls by 5.0 kg or 7.23%, 10.9 kg or 15.77% ($R \geq 0.99$) compared to the average absolute live weight gain of Group I bulls. By the age of 6 months of the experimental bulls, the absolute increase in the average live weight of III-group bulls was 72.3 ± 1.21 kg, compared to the average absolute increase in the average live weight of II-group bulls by 2.6 kg or 3.59%. by 9.7 kg or 13.42% ($R \geq 0.99$) compared to the absolute growth of the average live weight of the I-group bulls, the average live weight of the III-group bulls by the age of 9 months is 76.0±0, It was 97 kg, the average live weight of II-group bulls was 5.5 kg or 7.23% higher than the absolute growth.

By the time of the maintenance of the bulls, it was as follows. By the age of 12 months, the average live weight absolute growth of III-group bulls is 75.6 ± 1.52 kg, compared to the average live weight absolute growth of II-group bulls, by 3.5 kg or 4.62%. , the average live weight of bulls of group I was 9.9 kg or 13.1 % ($R \geq 0.99$) more than absolute growth. Bulls of the II group obtained from cows belonging to the milk-meat constitutional type were 6.4 kg or 8.87% more than bulls of the same age group obtained from cows belonging to the milk constitutional type at the age of 12 months by 6.4 kg or 8.87% more ($R \geq 0.99$).

By 15 months from the beginning of the fattening period of the experiment, the average live weight absolute growth of III-group bulls was 75.4 ± 1.14 kg, compared to the average live weight absolute growth of II-group bulls by 2.5 kg or 3. By 31%, the average live weight of bulls of group I was 2.9 kg or 3.84% ($R \geq 0.99$) more than absolute growth.

Mavzuning dolzarbligi Республикамиз хўжаликлариди урчитиш учун режалаштирилган қорамол зотлари орасида швиц зотли моллар алоҳида ўринга эга. Маълумки, бу зотли қорамоллар қўш маҳсулдор йўналишда бўлиб, зот ичида 3 хил маҳсулдорлик йўналишига эга моллар учрайди. Бу эса ушбу зот урчитилаётган хўжаликларнинг муайян маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича ихтисослашганлик йўналишига қараб, зотнинг маҳсулдорлик хили бўйича молларни танлаб олиб урчитиш имкониятини беради. Ҳозирги вақтда турли минтақаларда швиц зотига мансуб сигирларнинг сут, сут-гўшт ва гўшт-сут маҳсулдорлиги атрофлича ўрганилган, аммо ушбу маҳсулдорлик йўналишларидаги сигирлардан олинган буқачаларнинг ўсиш, ривожланиши, гўшт маҳсулдорлиги ва гўштининг сифат кўрсаткичлари махсус тадқиқотларда ўрганилмаган. Бу эса ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб бориш, гўшт етиштириш учун танлаб олинган буқачаларни оналарининг экстерьер - конституционал типлари бўйича танлаб олиш ва бунда энг мақбул типни аниқлаш гўшт ишлаб чиқаришни хажмини оширишда муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланади ва ҳозирги кунда долзарб аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Швиц зотига мансуб ота-оналарини тана тузилиши хилларини ҳисобга олган ҳолда олинган буқачаларнинг ўсиши ва ривожланиши, гўшт маҳсулдорлик уларни оналарининг экстерьер- конституционал типларига боғлиқлигини илмий асослаш/

Тадқиқотнинг объекти бўлиб экстерьер-конституционал типдаги турли тана тузилишига эга сигирлардан олинган буқачаларнинг ўсиш, ривожланишини ва гўшт маҳсулдорлигини ўрганишдан иборат;

Olingan natijalar va munozaralar Турли экстерьер-конституция типдаги сигирлардан олинган буқачаларни мутлоқ вазн ўсиши буқачаларни ўстириш, парваришlash ҳамда бўрдоқига боқиш даврлар кесимида ўрганиш асосий кўрсаткичлардан ҳисобланади. Чунки буқачаларни ўсишини у ёки бу даврлар бўйича аниқ таҳлил қилиш имкониятини беради. Маълумотлар 3.2.2. жадвалда келтирилган.

1- жадвал маълумотларига кўра 3 ойлик ёшида III-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ вазн ўсиши $69,1 \pm 0,74$ кг-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ тирик вазн ўсишига нисбатан 5,0 кг-га ёки 7,23 %-га, I-гурух буқачаларининг ўртача мутлоқ тирик вазн ўсишига нисбатан 10,9 кг-га ёки 15,77 %-га ($P \geq 0,99$). Тажрибадаги буқачаларнинг 6 ойлик ёшига келиб III-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазнининг мутлоқ ўсиши $72,3 \pm 1,21$ кг-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гурух буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,6 кг-га ёки 3,59 %-га, I-

гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 9,7 кг-га ёки 13,42 %-га ($P \geq 0,99$), 9 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни 76,0±0,97 кг-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 5,5 кг-га ёки 7,23 %-га юқори бўлди.

Буқачаларнинг парваришlash даврига келиб эса қуйидагича бўлди. 12 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсиши 75,6±1,52 кг-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 3,5 кг-га ёки 4,62 %-га, I- гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 9,9 кг-га ёки 13,1 %-га ($P \geq 0,99$) ортиқча бўлди. Сут- гўшт конституцион типга мансуб сигирлардан олинган II-гуруҳ буқачалари сут конституцион типга мансуб сигирлардан олинган тенгқурлари буқачаларидан 12 ойлик ёшида тирик вазни мутлоқ ўсиши бўйича эса 6,4 кг-га ёки 8,87 % ортиқча бўлди ($P \geq 0,99$).

Тажрибанинг бўрдоқлаш даврининг бошланишидан 15 ойликка келиб эса III-гуруҳ буқачаларининг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсиши 75,4±1,14 кг-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,5 кг-га ёки 3,31 %-га, I-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсишига нисбатан 2,9 кг-га ёки 3,84 %-га ($P \geq 0,99$) ортиқча бўлди.

Тажрибамизнинг якуний қисмига келиб гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган III-гуруҳ буқачаларнинг ўртача тирик вазни мутлоқ ўсиши 18 ойлигига келиб, тенгқурлари сут-гўшт конституция типига мансуб II-гуруҳ буқачалар тирик вазн мутлоқ ўсиши бўйича фарқ бўлмади, тенгқурлари сут конституция типига мансуб I-гуруҳ буқачаларидан тирик вазн мутлоқ ўсиши бўйича 2,5 кг-га ортиқча ёки 2,85 %-га юқори бўлди ($P \geq 0,99$).

Тажриба давомида гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган III-гуруҳ буқачаларнинг мутлоқ тирик вазн ўсиши сут-гўшт типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан 19 кг ёки 4,16 %-га, сут типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан 48,8 кг-га ёки 10,58 %-га ортиқча бўлди ($P \geq 0,999$). Сут-гўшт типига эга бўлган буқачалар тенгқурлари сут конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан юқори бўлиб, 29,3 кг-га ортиқча бўлди ($P \geq 0,999$).

Олинган маълумотлар швиц зотли сирларнинг гўшт ҳамда сут-гўшт конституция типидан олинган буқачалари тенгқурлари сут типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан жадал равишда ўсиб ривожланиб тез етилишидан гувоҳлик беради.

1-жадвал

Тажрибадаги буқачаларнинг трик вазнининг мутлоқ ўсиш динамикаси (кг)

Буқачаларнинг ёши (ойларда)	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%
3	58,2±0,95	6,31	64,1±1,14	6,88	69,1±0,74	4,14
6	62,6±1,05	5,3	69,7±1,19	6,6	72,3±1,12	5,99
9	63,6±1,19	5,91	70,5±0,95	4,9	76,0±0,97	4,99
12	65,7±1,15	5,53	72,1±1,10	5,9	75,6±1,52	7,78
15	72,5±1,07	3,1	72,9±0,95	5,04	75,4±1,14	5,85
18	85,2±1,23	5,58	87,0±1,18	5,24	87,7±1,82	4,41

Тажрибадаги букачаларни тирик вазн ўсиши тўғрисида тўлиқ маълумотга эга бўлиш учун букачаларнинг кунлик ўсишини ўрганиш орқали тўлиқ тасаввурга эга бўлиш мумкин. Чунки букачаларни кунлик ўсишини у ёки бу даврлар бўйича аниқ таҳлил қилиш имкониятини беради. Маълумотлар 1- жадвалда келтирилган.

1-жадвал маълумотларига кўра 3 ойлик ёшида III-гуруҳ букачаларининг ўртача кунлик вазн ўсиши $767,8 \pm 8,19$ г-ни ташкил қилиб, тенгқурлари II-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 55,6 г-га ёки 7,24 %-га, I-гуруҳ букачаларнинг ўртача мутлоқ тирик вазн ўсишига нисбатан 121,1 г-га ёки 15,77 %-га ($P > 0,99$).

Тажрибадаги букачаларнинг 6 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ букачаларининг ўртача кунлик вазн ўсиши $803,3 \pm 13,58$ г-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-уруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 28,9 г-га ёки 3,60 %-га, I-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 108,6 г-га ёки 13,42 %-га ($P > 0,99$).

9 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ букачаларининг ўртача кунлик вазн ўсиши $844,4 \pm 8,11$ г-ни ташкил қилди, тенгқурлари II- гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 61,1 г-га ёки 7,23 %-га ортиқча бўлди.

Букачаларни парваришлаш даврига келиб эса қуйидагича бўлди 12 ойлик ёшига келиб III-гуруҳ букачаларининг ўртача кунлик вазн ўсиши $840,0 \pm 16,9$ г-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 39,1 г-га ёки 4,62 %-га, I-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 110 г-га ёки 13,1 %-га ($P > 0,99$) ортиқча бўлди. Сут- гўшт конституция типга мансуб сигирлардан олинган II-гуруҳ букачалари сут конституция типга мансуб сигирлардан олинган тенгқурлари букачаларидан 12 ойлик ёшида ўртача кунлик вазн ўсиши бўйича эса 71 г-га ёки 8,87 % ортиқча бўлди ($P > 0,99$).

Тажрибанинг бўрдоқилаш даври бошланишида 15 ойликка келиб III-гуруҳ букачаларининг ўртача кунлик вазн ўсиши $837,8 \pm 12,53$ г-ни ташкил қилди, тенгқурлари II-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 27,8 г-га ёки 3,31 %-га, I-гуруҳ букачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсишига нисбатан 32,2 г-га ёки 3,84 %-га ($P \geq 0,99$) ортиқча бўлди,

2-жадвал

Тажрибадаги букачаларнинг трик вазнининг ўртача кунлик ўсиш (кг)

Букачаларнинг ёши (ойларда)	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%
3	646±25.4	15,21	712,2±17,7	9,61	767,8±18,9	9,52
6	694,4±17,23	9,60	774,4±30,72	15,35	803,3±16,7	8,04
9	706,7±14,1	7,72	783,3±24,6	12,15	844,4±18,1	8,3
12	730±23,9	12,67	801,1±18,8	9,1	840±16,9	7,8
15	805,6±17,9	8,59	810±17,5	8,36	837,8±12,5	5,77
18	946,7±18,4	7,52	975,6±14,9	5,91	974,4±20,2	8,0

Тажрибамаизнинг якуний қисмига келиб гўшт конституция типига ўсиши 18 ойлигига келиб, тенгқурлари сут-гўшт конституция типига мансуб II-гуруҳ букачалар ўртача кунлик вазн ўсиши бўйича катта фарқ бўлмади, тенгқурлари сут конституция типига мансуб I-гуруҳ букачаларидан ўртача кунлик вазн ўсиши бўйича 28,9 г-га ортиқча ёки 2,85 %-га юқори бўлди ($P > 0,99$).

Хулоса Бутун тажриба давомида гўшт конституция типига мансуб сигирлардан олинган III-гурух буқачаларнинг ўртача кунлик вазн ўсиши сут-гўшт типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан 35 г-га ёки 4,16 %-га, сут типигадаги сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан 90 г-га ёки 10,58 %-га ортиқча бўлди ($P > 0,99$). Сут-гўшт типига эга бўлган буқачалар тенгқурлари сут конституция типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан ўртача 55 г-га ортиқча бўлди ($P > 0,99$).

Олинган маълумотлар швиц зотли сирларнинг гўш-сут ҳамда сут- гўшт конституция типидан олинган буқачалари тенгқурлари сут типига мансуб сигирлардан олинган буқачаларга нисбатан кунлик вазн олиши жадал равишда кечиб буқаларни гўштга тез етилишидан гувоҳлик беради.

REFERENCES

1. D. Q. Yuldashev Rezultaty ispolzovaniya gidroliznogo siropa iz xlopkovoy sheluxi v ratsionax laktiruyushix korov. V kn.: Polnotsennoe kormlenie selkhozyaustvennykh jivotnykh m effektivnost podgotovki kormov k skarmlivaniyu 1988 y, 17-19 b
2. Karibaev K.K., Yuldashev D. K 2000 tonn moloka dopolnitelnoJ. “Ekonomika i jizn” 1989 g. №2
3. Yuldoshev D. K.Ruziev R. I.,Yuldashev M. K O‘zbekiston cho‘l yaylovlarining bugungi xolati va yaylovlarda qo‘y boqishdagi oziqlantirish tavsiyalari Cho‘l yaylov chorvachiligining rivojlanish istiqbollari Samarqand 2020 y.248-252 v.
4. Xoxrin. S. N. D. Yuldashev Osobennosti kormleniya i kontrolya kormleniya oves s uchetoм energeticheskoy pitatelnosti ratsiona Materialy mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii “Sostoyanie i perespektivi sovershenstvovaniya geneticheskix i produktivnyx osobennostey oves kurdyuchnyx porod” Dushanbe 2021 g. 29 iyunya, Str 193-197